

TA'LIM TIZIMIDA IJTIMOYIY–HISSİY KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVI

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika kafedrası o'qituvchisi dotsent

O'g'iloy Vaxabova

Pedagogika yo'nalishi magistranti

Sarvinoz Ergasheva

Annotatsiya: Maqolada ta'lim tizimida ijtimoiy–hissiy ko'nikmalarni shakllantirishning zamonaviy va innovatsion yondashuvlari tahlil etiladi. Raqamlashtirish jarayonlari, global axborot oqimlari va o'quvchilarning psixologik ehtiyojlari fonida ijtimoiy–hissiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi metodlar, pedagogik texnologiyalar va integrativ modellar o'rganiladi. Tadqiqot natijalari ijtimoiy–hissiy ko'nikmalar (empatiya, o'zini boshqarish, hamkorlik, mas'uliyatlilik)ni rivojlantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy–hissiy ko'nikmalar, SEL, innovatsion metodika, raqamli ta'lim, shaxs rivojlanishi, empatiya, o'zini boshqarish, kommunikativ kompetensiya.

XXI asrda ta'lim tizimining rivojlanishi nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning ijtimoiy va hissiy kompetensiyalarini shakllantirishni ham muhim vazifa sifatida ilgari surmoqda. Globallashuv, raqamli muhit va axborot oqimlari insondan yuqori darajada moslashuvchanlik, emotsional barqarorlik, madaniyatlararo muloqotga tayyorlik kabi ko'nikmalarni talab qilmoqda. Ijtimoiy–hissiy ko'nikmalar shaxsning jamiyatda o'z o'rnini topishi, samarali muloqot qilishi va stressni boshqarishida hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida

SEL (Social Emotional Learning — ijtimoiy–hissiy o‘qitish) konsepsiyasi xalqaro miqyosda keng tatbiq etilayotgan bo‘lsa-da, uning mahalliy ta‘lim tizimi uchun moslashtirilgan variantlari ham shakllanib bormoqda. Mazkur maqola ta‘limda ijtimoiy–hissiy kompetensiyalarni rivojlantirishning innovatsion yondashuvlarini nazariy va amaliy jihatdan yoritishni maqsad qiladi. Ushbu tadqiqotning maqsadi — ta‘lim muassasalarida ijtimoiy–hissiy ko‘nikmalarni shakllantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalar, metodlar va raqamli vositalarning samaradorligini o‘rganish, ularni tahlil qilish va amaliy takliflar ishlab chiqish.

Ijtimoiy–hissiy ko‘nikmalar — bu shaxsning o‘zini anglash, hissiyotlarini boshqarish, boshqalar bilan samarali muloqot qilish, empatiya ko‘rsatish, mas’uliyatli qarorlar qabul qilish va stressga moslashish kabi qobiliyatlari. O‘zini anglash hamda o‘z his-tuyg‘ularini aniqlash va ularni tushunish.

- O‘zini boshqarish — his-tuyg‘ularni nazorat qilish, impulsni boshqarish, maqsad sari intilish.
- Ijtimoiy ong — boshqalar his-tuyg‘ularini tushunish, jamiyat qoidalariga moslashish.
- Munozaralar va muloqot — o‘z fikrini ifodalash, tinglash, hamkorlik qilish.
- Mas’uliyatli qarorlar — ijobiy natijaga erishish uchun ongli tanlov qilish.

Ahmiyati shundaki, shaxsning muvaffaqiyatli ijtimoiy integratsiyasi stress va konfliktlarni boshqarish hamda o‘quv jarayonida motivatsiya va faol ishtirokni oshirish, ish va kelajakdagi jamiyatdagi muvaffaqiyatlar

Tadqiqot sifat jihatida olib borildi. Asosiy yondashuvlar quyidagilar nazariy tahlil: ijtimoiy–hissiy ko‘nikmalarni rivojlantirish bo‘yicha mahalliy va xalqaro adabiyotlar, metodik qo‘llanmalar va o‘quv dasturlari o‘rganildi.

Pedagogik kuzatuv: o‘quv jarayonida innovatsion metodlar tatbiq etilib, o‘quvchilarning o‘zaro munosabatlari, muloqot va hissiy javoblari sifat jihatida

kuzatildi.

Intervyu va suhbatlar: o‘qituvchilar va o‘quvchilar bilan o‘tkazilgan suhbatlar asosida ijtimoiy–hissiy ko‘nikmalarni shakllantirishdagi imkoniyatlar va to‘siqlar aniqlab chiqildi.

Kuzatuv asosida tahlil: an’anaviy va innovatsion ta’lim usullari farqlari sifat jihatidan solishtirildi va pedagogik xulosalar chiqarildi:¹

Natijalar va tadqiqot shuni ko‘rsatdiki - interaktiv metodlar o‘quvchilarning faol ishtirokini oshiradi va muloqot hamda hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Raqamli ta’lim vositalari (animatsiyalangan hikoyalar, vizual materiallar, virtual simulyatsiyalar) o‘quvchilarning emotsional idrokini va empatiya qobiliyatini qo‘llab-quvvatlaydi. SEL konsepsiyasi asosidagi mashg‘ulotlar o‘quvchilarda o‘zini anglash, o‘zini boshqarish va mas’uliyatlilik ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. O‘qituvchilarning pedagogik tayyorgarligi innovatsion metodlarni samarali tatbiq qilishda muhim ahamiyatga ega.

Ijtimoiy–hissiy ko‘nikmalar ta’lim jarayonida markaziy ahamiyatga ega ekanligi tasdiqlandi. Innovatsion yondashuvlar o‘quvchilarning nafaqat bilim, balki hissiy va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar va interaktiv metodlar o‘quvchilarning o‘zini boshqarish, empatiya va jamoadagi ishtirokini yaxshilashga yordam beradi. Shu bilan birga, ota-onalar va pedagoglarning hamkorligi, psixologik tayyorgarligi jarayonning barqaror natija berishida muhim rol o‘ynaydi.

Ta’lim tizimida ijtimoiy–hissiy ko‘nikmalarni shakllantirish zamonaviy pedagogik yondashuvlarning ajralmas qismiga aylangan. Innovatsion metodlar, raqamli texnologiyalar, psixologik yondashuvlar va SEL konsepsiyasi o‘quvchilarda

¹ O‘zbekiston Respublikasi XTV. Umumta’lim maktablarida ijtimoiy-hissiy o‘qitish bo‘yicha metodik qo‘llanma. – Toshkent, 2022.

emotsional barqarorlik, mas'uliyatlilik, empatiya va hamkorlik kabi sifatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayonning tizimli yo'lga qo'yilishi ta'lim sifati, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlik hamda shaxsning kelajakdagi ijtimoiy muvaffaqiyatini oshiradi. Innovatsion yondashuvlar ta'lim tizimida ijtimoiy–hissiy ko'nikmalarni shakllantirishda bir nechta innovatsion yondashuvlar qo'llaniladi. Interaktiv pedagogik metodlar, rol o'yinlari, o'quvchilar turli vaziyatlarda boshqalar rolini bajaradi, empatiya va ijtimoiy anglashni rivojlantiradi.

Muammoli vaziyatlar: o'quvchilar real hayotdagi muammolarni yechishga harakat qiladi, qaror qabul qilish va muloqot ko'nikmalari shakllanadi. Loyihaviy ishlar: kichik guruhlar bilan ishlash o'quvchilarda hamkorlik, mas'uliyat va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini oshiradi. Raqamli texnologiyalar multimedia darslar: animatsiya, vizual hikoyalar va interaktiv o'quv materiallari yordamida o'quvchilar hissiy reaksiyalarini va empatiya ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Virtual simulyatsiyalar: o'quvchilar turli ijtimoiy vaziyatlarda qanday harakat qilishni o'rganadi.²

Onlayn baholash vositalari: o'quvchining hissiy va ijtimoiy kompetensiyalarini doimiy kuzatib borish imkonini beradi.

SEL dasturlari maktab darajasida tizimli ravishda o'quvchilarning ijtimoiy–hissiy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Darslar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- O'zini anglash va boshqarish mashqlari
- Empatiya va ijtimoiy muloqot mashqlari
- Qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish mashqlari

O'qituvchi va ota-ona hamkorligida o'qituvchilar maxsus trening va seminarlar orqali SEL metodlarini o'rganadi. Ota-onalar uy sharoitida ijtimoiy–hissiy

² TDPU. Shaxs rivojlanishida kommunikativ kompetensiyalarning o'rni. – Toshkent, 2021.

mashqlarni amalga oshiradi. Sinf va oila hamkorligi o'quvchining hissiy barqarorligini oshiradi.³

Sinfda konfliktli vaziyat beriladi va o'quvchilar uni boshqarish uchun turli strategiyalarni sinab ko'radi. Bu ular uchun empatiya va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Multimedia hikoyalar: O'quvchilar animatsion hikoyani ko'rib, qahramonlarning hissiyotlarini tahlil qiladi va o'z fikrlarini baham ko'radi.

Ta'lim tizimida ijtimoiy–hissiy ko'nikmalarni shakllantirish zamonaviy pedagogikaning ajralmas qismi hisoblanadi. Innovatsion metodlar, interaktiv o'quv faoliyati va raqamli texnologiyalar o'quvchilarda empatiya, o'zini boshqarish, mas'uliyat va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga samarali ta'sir qiladi. Shu orqali o'quvchilar nafaqat akademik bilimga, balki ijtimoiy moslashuvchanlik va emotsional barqarorlik qobiliyatiga ega bo'ladilar.⁴

Shuningdek, o'qituvchilar va ota-onalarning faol ishtiroki, pedagogik psixologiya bo'yicha malakasi va innovatsion yondashuvlarni tatbiq etishdagi tayyorgarligi jarayonning muvaffaqiyatini belgilaydi. Ta'limda ijtimoiy–hissiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali biz nafaqat bilimli, balki ruhiy jihatdan barkamol, jamiyatga moslashuvchan, mas'uliyatli va emotsional jihatdan yetuk shaxslar yetishtirishga erishamiz.

Umuman olganda, ijtimoiy–hissiy ko'nikmalarni rivojlantirish — bu nafaqat o'quv jarayoni, balki shaxsning kelajakdagi ijtimoiy muvaffaqiyati va hayotiy barqarorligini ta'minlovchi muhim strategiya hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

³ Yo'ldosheva N. Ta'limda emotsional intellektni rivojlantirish metodikasi. – Toshkent: Noshir, 2019.

⁴ Sodiqova D. Pedagogik psixologiya asoslari. – Toshkent: Ma'rifat, 2020.

1. O‘zbekiston Respublikasi XTV. Umumta’lim maktablarida ijtimoiy-hissiy o‘qitish bo‘yicha metodik qo‘llanma. – Toshkent, 2022.
2. TDPU. Shaxs rivojlanishida kommunikativ kompetensiyalarning o‘rni. – Toshkent, 2021.
3. Yo‘ldosheva N. Ta’limda emotsional intellektni rivojlantirish metodikasi. – Toshkent: Noshir, 2019.
4. Sodiqova D. Pedagogik psixologiya asoslari. – Toshkent: Ma’rifat, 2020.